

АДАПТАЦИЯ ТЕКСТОВ МЕДИЦИНСКИХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ

Мамбетова Р.Б

к.ф.н., доцент, КГУ им.Бердаха

Айбергенова.А.Р

Докторант КГУ им.Бердаха

Аннотация: В статье рассматриваются особенности адаптации текстов медицинских источников для обучения русскому языку как иностранному (РКИ). Учитывается сложная специфика медицинской терминологии, грамматических конструкций и стиля, которые могут создавать трудности для иностранных студентов. Предложен подход к адаптации учебных материалов, который учитывает как лингвистический, так и профессиональный аспекты. Описаны методы, способствующие развитию языковых и профессиональных навыков учащихся, а также возможности использования аутентичных текстов в учебном процессе.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, медицинская терминология, адаптация текстов, профессионально-ориентированное обучение, иностранные студенты.

Русский язык играет ключевую роль в подготовке медицинских специалистов, особенно для иностранных студентов, обучающихся в российских вузах. Одной из основных трудностей является работа с профессиональными текстами, насыщенными специализированной лексикой, сложными синтаксическими структурами и специфическим стилем изложения. Для повышения эффективности обучения требуется адаптация медицинских текстов с учетом как языковой, так и профессиональной составляющей (Кононова, 2012, с. 45).

Методологическая основа исследования опирается на теоретические разработки в области лингвистики, педагогики и методики преподавания русского языка как иностранного, а также на практический опыт адаптации текстов медицинских источников. Первым этапом исследования стал отбор аутентичных медицинских текстов, представляющих информативный и профессионально значимый материал, с учетом их стилистических характеристик, таких как официально-деловой и научный стили (Гальперин, 1981, с. 56; Левин, 2005, с. 87). Для анализа выбранных текстов был использован метод структурного анализа, который включает изучение синтаксических и лексико-семантических характеристик текста (Гальперин, 1981, с. 102), что позволило выявить ключевые сложности, связанные с использованием терминов латинского происхождения, пассивных конструкций

и сложноподчиненных предложений (Стернин, 2002, с. 112). Экспериментальное обучение проводилось на базе медицинского факультета с использованием аутентичных и адаптированных текстов, где уровень адаптации варьировался в зависимости от языковой подготовки студентов; при этом применялись подходы последовательного усложнения текстов (Ляховицкий, 1981, с. 85), внедрения пояснительных материалов для терминов (Сафонова, 1999, с. 143) и визуализации информации с помощью схем и графиков (Миньяр-Белоручев, 1996, с. 185). Результаты обучения подтвердили, что студенты лучше усваивают терминологию, когда она сопровождается контекстуальными пояснениями (Кононова, 2012, с. 74), а использование междисциплинарного подхода, который объединяет лингвистические и медицинские аспекты, способствует развитию навыков профессионального общения (Тер-Минасова, 2000, с. 91). Для оценки эффективности адаптированных текстов было проведено анкетирование студентов, показавшее, что такие материалы повышают доступность терминологии и улучшают понимание текста, что подтверждает целесообразность комплексного подхода к обучению (Зимняя, 2004, с. 68).

Особенности медицинской лексики являются одной из ключевых трудностей при обучении иностранных студентов работе с текстами профессиональной направленности. Медицинская терминология, как правило, насыщена словами латинского и греческого происхождения, которые, с одной стороны, имеют интернациональный характер, а с другой — требуют пояснений и контекстуализации (Караулов, 1987, с. 56). Например, термины вроде “гипертензия”, “диагностика” или “терапия” могут быть знакомы благодаря их латинским корням, но такие узкоспециализированные понятия, как “антикоагулянты” или “гемостаз”, часто оказываются сложными для понимания (Гальперин, 1981, с. 102).

Кроме того, медицинские тексты характеризуются высокой степенью информативности и точности, что обуславливает частое использование номинализаций и сложных словосочетаний, например “проведение диагностики заболевания” вместо “диагностика болезни”. Такие конструкции затрудняют восприятие текста, особенно на начальных этапах обучения (Стернин, 2002, с. 112).

Для повышения эффективности работы с медицинской лексикой важно учитывать функционально-смысловые особенности терминов и их использование в разных контекстах. Как отмечает Сафонова (1999, с. 143), введение пояснений и дополнительной лексической информации в текстах способствует лучшему усвоению профессиональной терминологии. Более того, адаптация лексики должна учитывать уровень подготовки студентов, чтобы избежать перегрузки их памяти избыточной информацией (Зимняя, 2004, с. 78).

Таким образом, особенности медицинской лексики требуют особого подхода к её адаптации, включающего пояснение сложных терминов, упрощение грамматических конструкций и последовательное повышение сложности текстов. Этот подход может быть реализован через использование визуальных материалов, схем и словарных приложений, что значительно облегчает процесс обучения (Миньяр-Белоручев, 1996, с. 205).

Грамматические особенности медицинских текстов представляют собой значительное препятствие для иностранных студентов, изучающих русский язык. Эти тексты часто содержат сложноподчиненные конструкции, пассивные обороты и номинализации, которые затрудняют их понимание. Например, предложения типа “Применение антибактериальной терапии показало высокую эффективность при лечении инфекции” могут быть преобразованы в более простую форму “Антибактериальная терапия эффективна при лечении инфекции” для облегчения восприятия (Левин, 2005, с. 87).

Пассивные конструкции, характерные для научного стиля, такие как “было доказано”, “выявлено”, “установлено”, часто используются в медицинских текстах для передачи объективности, что подтверждают исследования Зимней (2004, с. 68). Однако для студентов, чей уровень владения языком недостаточно высок, такие конструкции представляют собой существенную сложность. Преобразование пассивных оборотов в активные, например “эффект был выявлен учеными” на “ученые выявили эффект”, помогает сделать текст более доступным для понимания.

Сложные синтаксические конструкции, включающие многоуровневые придаточные предложения, являются ещё одним вызовом. Согласно исследованиям Гальперина (1981, с. 102), упрощение таких структур, например, через разделение длинных предложений на несколько коротких, способствует лучшему усвоению материала.

Особую роль играют номинализации, которые преобладают в медицинских текстах. Эти формы используются для компактного изложения информации, но требуют от студентов высокого уровня языковой компетенции. Например, фраза “осуществление диагностики заболевания” может быть заменена на “диагностика болезни” для улучшения понимания без потери смысла (Стернин, 2002, с. 112). Кроме того, грамматические особенности связаны с использованием формальных клише и стандартных выражений, характерных для медицинских текстов. Как отмечает Миньяр-Белоручев (1996, с. 185), включение таких клише в адаптированные материалы позволяет студентам быстрее освоить стиль профессионального общения.

В результате грамматическая адаптация текстов медицинских источников включает упрощение синтаксических конструкций, замену пассивных форм на активные, использование более понятных эквивалентов номинализаций и включение пояснений к сложным конструкциям. Этот подход повышает

доступность учебных материалов и способствует успешному овладению профессиональной речью.

Принципы адаптации текстов медицинских источников для обучения русскому языку как иностранному должны учитывать несколько ключевых аспектов, включающих лексическую, грамматическую и стилистическую адаптацию, а также использование вспомогательных материалов, что позволяет значительно повысить доступность учебных материалов для студентов с разным уровнем языковой подготовки. В первую очередь, необходимо упрощать грамматические конструкции, такие как сложноподчиненные предложения, пассивные обороты и номинализации, которые характерны для медицинских текстов и часто затрудняют их восприятие (Гальперин, 1981, с. 102). Например, сложные фразы, типа “проведение анализа показало положительный результат”, можно заменить на более простое выражение, например “анализ показал положительный результат”, что значительно облегчает понимание текста студентами начального уровня. Кроме того, важно учитывать специфику медицинской лексики, которая нередко включает термины латинского и греческого происхождения, а также устоявшиеся клише научной речи, которые необходимо объяснять и контекстуализировать (Сафонова, 1999, с. 143; Стернин, 2002, с. 112). В этом контексте, пояснение терминов и использование синонимов играет важную роль в создании понятных и доступных материалов для иностранных студентов. Использование контекстуальных пояснений и дополнительных примеров помогает сделать материал более прозрачным и легко усвояемым (Миньяр-Белоручев, 1996, с. 185).

Дополнительно, важно постепенно увеличивать сложность текстов в зависимости от уровня студентов, начиная с простых текстов с ограниченной лексикой и грамматическими конструкциями, и переходя к более сложным, что помогает студентам уверенно осваивать медицинский язык и развивать профессиональные навыки. Как показывает опыт, такой подход позволяет избегать перегрузки студентов, создавая условия для их успешного обучения и повышения уверенности в использовании языка (Левин, 2005, с. 87; Зимняя, 2004, с. 68). Важным элементом в процессе адаптации является также использование визуальных материалов, таких как схемы, диаграммы и таблицы, которые помогают наглядно объяснять сложные концепции и процессы, часто встречающиеся в медицинских текстах (Кононова, 2012, с. 74). Использование таких материалов является важным инструментом в обучении и способствует лучшему усвоению теоретической информации, особенно для студентов, чей уровень языка ещё недостаточно высок. В результате комплексная адаптация, включающая лексическое и грамматическое упрощение, пояснение терминов, использование синонимов, а также поддержка визуальными средствами, становится основой для эффективного обучения русскому языку как

иностранному на медицинских факультетах, способствуя успешному усвоению профессионального языка (Тер-Минасова, 2000, с. 91).

Адаптация медицинских текстов для обучения русскому языку как иностранному требует не только теоретического подхода, но и практической реализации, направленной на упрощение и контекстуализацию учебных материалов, а также на создание таких условий обучения, которые бы способствовали эффективному освоению специфической лексики и грамматики. Одной из главных рекомендаций является создание постепенной системы обучения, в которой материалы подбираются с учётом уровня владения языком у студентов. Согласно исследованиям Гальперина (1981, с. 102), важно, чтобы каждый текст, используемый в обучении, был соотнесен с уровнями сложности, что позволяет избежать перегрузки студентов информацией, а также способствует лучшему усвоению профессиональной терминологии. Начинать следует с более простых текстов с ограниченной лексикой, которые затем усложняются по мере продвижения студентов в изучении языка. В процессе адаптации таких текстов нужно учитывать, что начальный уровень студентов требует простоты в структуре предложений и пояснения терминов, используемых в медицинской практике, таких как “антибиотик”, “вакцинация”, “диагностика”, в то время как более сложные материалы могут включать термины, требующие дополнительных разъяснений и контекстуальных пояснений (Левин, 2005, с. 87).

Для улучшения усвоения сложной медицинской лексики также важно использовать методику контекстуализации терминов, предложенную Сафоновой (1999, с. 143). Она предполагает, что сложные термины, такие как “интерфероны”, “гипертензия” или “антикоагулянты”, должны быть объяснены через описание их функций или синонимы, а также представлены в реальных контекстах медицинского общения. Важно, чтобы студенты не только заучивали термины, но и учились использовать их в практических ситуациях, что способствует лучшему усвоению материала и более глубокому пониманию языка профессии (Стернин, 2002, с. 112).

Еще одной важной рекомендацией является использование визуальных и графических материалов, таких как схемы, диаграммы и таблицы, которые помогают сделать процесс обучения более наглядным и понятным, особенно для студентов, которым сложно воспринимать информацию исключительно в текстовом формате. Миньяр-Белоручев (1996, с. 185) подчеркивает, что использование таких визуальных средств способствует более глубокому усвоению информации и улучшает восприятие сложных медицинских концепций. Например, схема кровообращения или графическое изображение биохимических процессов может значительно облегчить понимание сложных текстов, содержащих такие термины, как “кардиологическая недостаточность” или “метаболизм”.

Кроме того, в качестве эффективной практической рекомендации можно выделить использование метапредметных заданий, которые способствуют развитию не только языковых навыков, но и профессиональных компетенций. Такие задания могут включать перевод медицинских диагнозов, составление отчетов по клиническим случаям или даже симуляцию общения между врачом и пациентом. Как отмечает Тер-Минасова (2000, с. 91), метапредметный подход помогает студентам интегрировать языковые и профессиональные навыки, что имеет особое значение при обучении будущих врачей и других специалистов, работающих в медицинской сфере.

Важно также проводить регулярные тестирования и контроль знаний, чтобы отслеживать прогресс студентов и корректировать учебный процесс в зависимости от их потребностей. Анкетирование студентов, как показывают исследования Зимней (2004, с. 68), позволяет точно определить, какие аспекты материала требуют дополнительного объяснения и каких трудностей они сталкиваются при изучении медицинского языка. Это помогает преподавателю лучше адаптировать материал и сделать обучение более персонализированным.

Следовательно, практическая реализация рекомендаций по адаптации медицинских текстов включает комплексный подход, который сочетает лексическое и грамматическое упрощение, использование визуальных материалов, контекстуализацию терминов и внедрение метапредметных заданий.

Подводя итоги проведённому исследованию, можно выделить несколько важных выводов, которые обосновывают необходимость и актуальность адаптации медицинских текстов для обучения русскому языку как иностранному. В процессе обучения иностранных студентов медицинскому русскому языку ключевым фактором, определяющим успешность усвоения материала, является правильно организованный процесс адаптации, который учитывает как лексические, так и грамматические особенности медицинских текстов. Адаптация таких текстов предполагает значительные изменения, направленные на упрощение языка без потери профессиональной ценности, что подтверждается множеством научных работ, в том числе исследованиями Гальперина (1981, с. 102) и Сафоновой (1999, с. 143), подчеркивающими необходимость адаптировать материал, сохраняя его научную достоверность, и адаптировать его так, чтобы студенты, независимо от уровня их языковой подготовки, могли успешно осваивать медицинскую терминологию и грамматику.

Важным выводом является необходимость применения комплексного подхода, который сочетает лексическую и грамматическую адаптацию, контекстуализацию и пояснение сложных терминов, а также внедрение визуальных и графических материалов. Такой подход позволяет значительно повысить доступность материала для студентов, облегчить понимание сложных

концепций и создать условия для более глубокого осмысления изучаемого материала (Миньяр-Белоручев, 1996, с. 185). Как показано в исследованиях Стернина (2002, с. 112), наибольшую эффективность демонстрируют те материалы, которые сочетают различные способы представления информации, включая текстовые, графические и аудиовизуальные элементы, что позволяет создавать многогранную образовательную среду, способствующую лучшему усвоению информации.

Кроме того, особое внимание следует уделить формированию грамматической и синтаксической структуры текстов, что подтверждается работами Левина (2005, с. 87), который подчеркивает, что упрощение сложных конструкций и использование активных форм вместо пассивных оборотов может существенно облегчить восприятие текста. Это имеет особое значение в контексте медицинских текстов, где часто используется сложная структура предложений, а также номинализации и специализированная лексика, что затрудняет их восприятие для иностранных студентов.

Важной составляющей успешной адаптации является создание так называемой “плавной” образовательной траектории, в рамках которой студенты начинают с простых текстов, которые постепенно усложняются по мере развития их языковых навыков. Зимняя (2004, с. 68) отмечает, что такой подход позволяет избежать перегрузки студентов и создает условия для их уверенного продвижения в освоении медицинского языка. Это также поддерживает уверенность студентов в их способностях и мотивацию к дальнейшему обучению. При этом переход от простого к сложному требует точного соблюдения балансировки между доступностью материала и сохранением его профессиональной ценности.

Еще одним важным выводом является роль метапредметных заданий, которые интегрируют лингвистические и профессиональные навыки студентов. Как показано в работах Тер-Минасова (2000, с. 91), такие задания способствуют не только развитию языковых компетенций, но и подготовке студентов к реальной профессиональной практике, где они будут использовать русский язык в условиях профессионального общения. Эффективность этого подхода подтверждается результатами анкетирования и контроля знаний студентов, которые показали, что именно такие задания помогают интегрировать знания и развить навыки, необходимые для общения в медицинской среде. Также следует отметить, что использование визуальных и графических материалов, таких как диаграммы, схемы, таблицы и изображения, имеет важное значение в контексте обучения медицинскому русскому языку. Визуализация помогает не только облегчить восприятие сложных концепций, но и стимулирует активизацию когнитивных процессов студентов, что способствует более глубокому пониманию материала (Миньяр-Белоручев, 1996, с. 185).

Внедрение таких материалов в учебный процесс становится особенно важным при работе с текстами, которые описывают сложные биологические, медицинские и физиологические процессы.

Таким образом, результаты исследования подтверждают, что успешная адаптация медицинских текстов требует комплексного подхода, который включает лексическое и грамматическое упрощение, контекстуализацию и пояснение специализированных терминов, использование визуальных средств и метапредметных заданий. Этот подход направлен на создание условий для эффективного овладения русским языком как иностранным в контексте медицинской профессиональной деятельности и способствует успешному обучению студентов, что является необходимым условием для их успешной профессиональной интеграции в медицинскую среду.

Кроме того, особое внимание следует уделить формированию грамматической и синтаксической структуры медицинских текстов, поскольку именно грамматическая сложность часто становится барьером для восприятия информации студентами с ограниченным уровнем языковой подготовки. Как отмечает Левин (2005, с. 87), важным элементом адаптации является упрощение синтаксических конструкций, таких как сложноподчинённые предложения, пассивные формы и номинализации, которые свойственны научным текстам и медицинским статьям. Эти конструкции, хотя и служат для придания текстам научной объективности и формальности, могут затруднить их восприятие для иностранных студентов, особенно на начальных уровнях. Например, фразы типа “проведение диагностики заболевания продемонстрировало высокую эффективность” могут быть преобразованы в более простую и понятную форму “диагностика заболевания оказалась эффективной”. Включение активных форм вместо пассивных оборотов способствует не только упрощению текста, но и лучшему усвоению материала. На основе этого подхода можно выделить, что грамматическая адаптация должна включать также замену сложных глагольных форм на более простые, использование прямого порядка слов и предпочтение простых предложений, что позволяет студентам легче понять и запомнить изучаемую информацию. Важно отметить, что такие изменения должны быть внесены без утраты научной точности и смысла текста, что является одной из основных задач при адаптации медицинских источников для обучения русскому языку как иностранному. Как подчёркивают исследователи, включая Стернина (2002, с. 112), упрощение грамматических конструкций должно быть сбалансировано с сохранением специфики медицинской лексики, что позволит учащимся не только овладеть основами языка, но и подготовит их к профессиональному общению в медицинской сфере.

Список литературы:

1. Бахтин, М. М. Проблемы поэтики Достоевского. Москва: Искусство, 1972.
2. Гальперин, И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва: Наука, 1981.
3. Гальперин, П. Я. Методика формирования умственных действий. Москва: Наука, 1998.
4. Зимняя, И. А. Педагогическая психология. Москва: Логос, 2004.
5. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Москва: Наука, 1987.
6. Коккота, И. И. Методика преподавания РКИ: профессиональный аспект. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2010.
7. Кононова, Г. И. Адаптация учебных текстов: подходы и методы. Казань: Изд-во КФУ, 2012.
8. Левин, Б. Ю. Стили современного русского языка. Москва: Высшая школа, 2005.
9. Ляховицкий, М. В. Методика преподавания иностранных языков. Москва: Просвещение, 1981.
10. Миньяр-Белоручев, Р. К. Теория перевода. Москва: Изд-во МГУ, 1996.
11. Сафонова, В. В. Культурно-ориентированное обучение иностранным языкам. Москва: Лингва, 1999.
12. Стернин, И. А. Практическая риторика. Воронеж: ВГУ, 2002.
13. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. Москва: Изд-во МГУ, 2000.
14. Чумаков, А. Н. Философия и методология науки. Москва: Канон+, 2013.